

SARA KUIGLINING “DIRIJYOR” ROMANIDA UNUTILGAN QAHRAMON OBRAZI

Nilufar Muxammedova,

PhD., O‘zDJTU dotsenti

nilufarmukhammedova@yahoo.com

Annotatsiya. Mazkur maqola Yangi Zelandiya adibasi Sara Kuiglining “Dirijyor” romanini tahlilga tortadi. Romanda taniqli bastakor D.Shostakovichning “Yettinchi simfoniya” asari Leningrad qamali vaqtida ijro etilishi jarayonida ishtirok etgan orkestr dirijyorining qahramonlik xususiyatlari tasvirlanadi. Dirijyor va orkestr a’zolarining ma’naviy jasorati musiqiy asarning ijrosi orqali ifodalanishi roman qahramoni Karl Eliasberg obrazi orqali ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: roman, Leningrad, qamal, musiqa, dirijyor, simfoniya, orkestr, qahramonlik, urush

Abstract. This article analyzes the novel *The Conductor* by the New Zealand writer Sarah Quigley. In the novel, the heroic qualities of the orchestra conductor who took part in the performance of the famous composer D. Shostakovich’s *Seventh Symphony* during the Siege of Leningrad are depicted. The spiritual courage of the conductor and the orchestra members, expressed through the performance of the musical work, is conveyed through the character of Karl Eliasberg.

Key words: novel, Leningrad, siege, music, conductor, symphony, orchestra, war, heroism

Jahon adabiyotida musiqa mavzusi juda keng yoritilgan mavzulardan biri sanaladi. Taniqli adiblar musiqa mavzusidan badiiy asarning asosiy timsolini va g‘oyasini ifodalashda foydalanishgan. Jumladan, mashhur nemis adibi Tomas Mann o‘zining “Doktor Faustus” (1947) nomli asarida musiqa orqali ilhom va ma’naviy tanazzulni kompozitor obrazida chuqur yoritib beradi. Amerikalik adiba Enn Pachetning 2001 yilda nashr etilgan “Bel Kanto” romanida opera san’ati zo‘ravonlik muhitida insonlarni birlashtiradi va maqsadga yetaklaydi. Ingliz adibi Entoni Bergesning “Soat mexanizmidagi apelsin” (*A Clockwork Orange*, 1962) romanida esa musiqa asosiy timsollardan biri hisoblannadi. Roman qahramoni Aleksning xarakterini ochib berishda, go‘zallik va yovuzlik o‘rtasidagi paradoksni ifodalashda musiqa asosiy vazifani bajaradi. Nobel mukofoti sohibi Kazuo Ishiguro esa 2009 yilda nashr etgan “Nocturnlar: Musiqa va Tungi Manzaralar Haqida Besh Hikoya”

(*Nocturnes: Five Stories of Music and Nightfall*, 2009) sarlavhali besh novelladan tashkil topgan kitobida musiqa, musiqachilar va insoniy munosabatlar haqida hikoya qilinadi. Yozuvchi hikoyalari nomlarini ham musiqaga oid so'zlar bilan ataydi. Masalan, "Violenchelchilar", "Nokturn" va "Kuylovchi". Kitobga kiritilgan har bir asarda musiqa jamiyatning muammolarini ochib beradi va insoniy tuyg'ularning muhim ekanligini eslatadi.

XXI asr adabiyotida musiqa mavzusiga alohida urg'u bergan va tarixiy voqealar asosida san'atning ma'naviy kuchini yana bir bor zamondoshlariga eslatmoqchi bo'lgan yangi zelandiyalik adiba Sara Kuigli "Dirijyor" romanini 2011 yilda nashr ettirdi. Mazkur asarda adiba bosh qahramon bo'lmasada, biroq roman g'oyasini ifodalashfa muhim sanalgan dirijyor Karl Eliasberg obrazi orqali musiqani qarshilik va bardoshlilik ramziga aylantiradi.

Roman Ikkinchi jahon urushi davrida qamal qilingan Leningraddagi tarixiy voqealarga asoslangan. Asar qahramonlarining ba'zilari real tarixiy shaxslarga, ba'zilari esa yozuvchining badiiy fantaziyasiga asoslanadi. Yozuvchi Leningradning taniqli kompozitori Dmitriy Shostakovichni va Leningrad Radio Orkestrining dirijyori Karl Eliasberg kabi tarixiy shaxlarni romanning bosh qahramonlari sifatida tasvirlaydi. Dmitry Shostakovich obrazi orqali adiba ijod va urush o'rtasida ruhan ezilayotgan, og'ir damlarda shon-shuhrat va mas'uliyat og'irligini his qilayotgan insonni tasvirlasa, dirijyor Karl Eliasberg obrazida biz jismonan zaif, kasalmand bo'lishiga qaramay, ochlik va sovuq urush sharoitida orkestrdagi musiqachilarni birma bir yig'ib Shostakovichning "Yettinchi simfoniya" sini ijro ettira olgan qattiyatli insonni ko'ramiz. Romandagi Nikolay Nikolayev va Sonya obrazlarida yozuvchi oilaviy muammolari, ochlik va qamal fojealari bilan kurasha olayotgan, shu bilan birga dirijyor bilan yonma yon turib musiqiy asar ijrosiga hissa qo'shayotgan musiqachilar hayotini yoritadi. Nikolay Nikolayev violenchel chaladi, orkestr a'zosi, uning qamal davridagi va shaxsiy hayotidagi fojealari orkestrdan ketishga sabab bo'la olmaydi. U musiqachi sifatida orkestrdagi o'rnini, vazifasini yaxshi anglaydi. Nikolay kabi orkestrning barcha musiqachilari "Yettinchi simfoniya" ni muvaffaqiyatli ijro etish maqsadida och qolishsada, nima bo'lishidan qat'iy nazar, repetitsiyalarga kelishadi va 5-6 soat mashq qilishdan qochishmaydi.

Romanda Shostakovichning "Yettinchi simfoniya" si oddiy musiqiy asar emas, u XX asr musiqasining eng mashhur va ramziy asarlaridan biridir. Shostakovich mazkur asarini 1941–1942 yillar, Ikkinchi jahon urushi davrida, aynan Leningrad qamali paytida yaratdi va unga ulkan dramatism, davr fojeasini, insonlardagi qahramonona ruhni uyg'unlashtirdi. "Yettinchi simfoniya" ning "marsh epizodi" qismi fashizm

bosqinining ramzini ifodalaydi, u asta sekin kuchayib boruvchi takrorlanadigan musiqa orqali dushman xavfining o'sishini ifodalaydi. Leningrad aholisining bunday xavfga qarshi tura olish ramzi butun simfoniya aks etadi. "Marsh epizodi" simfoniya dushmanning kelish kontekstini bildirsa, undan keying epizodlarda biz nafaqat Leningrad aholisining, balki butun bir mamlakatning ruhiy g'alabasini anglatadi.

Roman tarixiy voqealarga asoslanar ekan, undagi qahramonlar ham tarixiy shaxslar, shahar qamalida yashagan insonlardir. Adiba roman voqealarini uch nuqtai nazardan hikoya qiladi: ya'ni "Yettinchi simfoniya" asari muallifi Dmitriy Shostakovich, Leningrad Radio orkestri dirijyori Karl Eliasberg va orkestr skripkachisi Nikoly Nikolayev. Sara Kuigli roman bosh qahramoni D.Shostakovichga emas, aksincha dirijyor Karl Eliasberg obraziga e'tiborni qaratadi. Dirijyorning o'ziga bo'lgan ishonchsizligi uni Leningrad san'atkorlari orasida mavqeini tushurib yuborgan. Orkestrning dirijyori sifatida faoliyat olib borayotgan Karl Eliasberg jismonan zaif bo'lishiga qaramasdan katta orkestrni boshqarishga harakat qiladi, orkestr repertuarini musiqiy asarlar ijrosi bilan boyitish orqali o'ziga bo'lgan ishonchni kuchaytirishga urinadi. Uning o'ziga bo'lgan bunday qat'iy harakatlari uni diirijyor sifatida tarbiyalaydi. Sara Kuigli dirijyorning shunday so'zlar bilan tasvirlaydi: *"Eliasberg, the shy and difficult conductor of the second-rate Radio Orchestra ... was left behind to suffer an almost unendurable winter."* [4: 58]. Adibaning tasviriga ko'ra Karl Eliasberg uyatchan, og'ir xarakterli, ikkinchi darajali san'atkordir. Orkestrdagi musiqachilar uni unchalik xushlashmaydi, ularning fikricha, Karl Eliasberg mashhur kompozitor va dirijyorlar soyasida qolib ketgan, shu bois uni hech kim iste'dodli dirijyor sifatida ko'rmaydi. U hatto xush fe'lli inson ham emas, biroq o'ta qattiqqo'l dirijyordir.

Sara Kuigli romanda dirijyor obraziga urg'u berar ekan, unda "unutilgan qahramon" ni yaratadi. Yozuvchining ta'kidlashicha, "Karl Eliasberg unutilgan qahramondir, uning qahramonligi Leningrad qamali davrida mashhur musiqiy asar "Yettinchi simfoniya"ning ijrosi orqali ochib beriladi". [1: 8]. Mana shu ayanchli, sovuq va notinch davrda Leningrad qolgan dirijyorlardan biri bo'lgan Karl Eliasbergga Leningradning ma'naviy kuchini, sabr toqatliligini va matonatini dushmanga yetkazish maqsadida Shostakovichning "Yettinchi simfoniya" asarini ijro ettirish va radi orqali eshittirish vazifasi topshiriladi. Bunday katta mas'uliyatni jismonan zaif yelkasiga olgan Karl Eliasberg og'ir sharoitga qaramay muvaffaqiyatli eplaydi. U ishni orkestrda tartib intizom o'rnatishdan boshlaydi. Uning atrofida unga ko'mak bo'ladigan, tushunadigan hamkasblari yuq. Ularning barchasi urushga ketgan yoki bo'lmasa oilasi bilan evakuatsiya qilingan. Leningrad radio orkestrida 100 nafar

musiqa cholg'uchilari faoliyat yuritgan, ularning barchasi birlashsagina "Yettinchi simfoniya" ijro etilishi mumkin. Ularni topish, yig'ish, musiqa asboblarini sozlash va nihoyat ularni ovqatlantirish kabi ishlarning barchasini Karl Eliabergk katta sabr-bardosh bilan bajaradi. U repetitsiya uchun joy ham hozirlashi zarur, bunday asarni ijro etish uchun katta zal ham kerak. "Leningradda urushdan jabr ko'rmagan biror bir bino bormikan?" deb o'ylaydi dirijyor. [4: 63] Biroq dirijyorning Leningrad arxitekturasiidan yaxshi xabardor bo'lishi, shahar rahbariyatidan so'rab olishi natijasida, orkestr xavfsiz joyda, katta zalda repetitsiyani bir necha musiqachilar bilan boshlab yuboradi. Karl Eliasbergdagi bunday optimism musiqachilarga ta'sir o'kazmay qolmaydi, ular bir birlarini topishga, orkestrga kelishga undaydi, ba'zilarini esa dirijyor uylariga borib, yarim jon bo'lib och nahor yotgan ahvolda topadi. Ularni orkestrga kelishga ko'ndiradi va kunlik ovqat bilan ta'minlashni va'da beradi. Leningrad qamali tufayli turli joylarda jon saqlab yurgan och nahor, jismonan zaif musiqachilar asta sekin orkestrga najot izlab kela boshlaydi. Karl Eliasberg shahar hokimiyatidan orkestrga kunlik oziq ovqat yetkazib berish masalasini undirib olgan edi. Musiqachilar kunlik tushlik va kech ovqat bilan ta'minlangan edilar. Bunday sharoitni qamal vaqtida yaratishning o'zi amri mahol edi. Buni har kim ham bajara olmas edi. Biroq Karl Eliasberg urush avjiga chiqqan vaqtda bunday sharoitni uddalay oldi, Demak, orkestr asarni ijro etishni ham eplay oladi. Dirijyor kuchli tartib intizom o'rnatadi va repetitsiyalar 5-6 soatlab davom eta boshlaydi. Yetishmagan musiqachilarni esa dirijyor askarlar orasidan so'rab surishtirib topadi, ular bilan mashqlar qiladi va orkestrga qo'shadi.

Karl Eliasberg o'zini musiqaga, orkestrga va shahar aholisiga mas'ul deb biladi. U mashqlarni bir kun ham qoldirmaydi, barcha musiqachilarga asar ijrosi uchun ma'sullik hissini singdiradi, qattiq intizom talab qiladi. Ba'zan qat'iyligi hatto shafqatsizlikdek ko'rinadi, mashqni qoldirganlar uchun oziq-ovqat kartochkalaridan mahrum qilish, mas'uliyatni oshirish kabi choralar qo'llaydi. Sara Kuigli uni ideal inson emas, balki murakkab inson sifatida ko'rsatib berishga urinadi.

Romanda musiqa oddiy estetik zavqdan ko'ra kengroq ma'noga ega: u qarshilikning, insoniylikni saqlab qolishning timsolidir. [2: 12]. Karl Eliasberg qo'lida Shostakovichning simfoniyasi san'at asari sifatida matonat kuchiga aylanadi. Mashqlar och va holdan toygan musiqachilar fonida o'tsa ham, musiqaning o'zi ma'naviy qurol sifatida tasvirlanadi.

Romanning kulminatsion nuqtasi bu konsertdir. Karl Eliasberg konsertda afsonaviy qahramonga aylanmaydi, balki oddiy inson sifatida tarixiy lahzada o'z vazifasini ado etadi. Uning zaifligi va og'ir ahvoli qahramonligini yanada yorqinroq

ko'rsatadi, ochlikdan holdan toygan shahar fonida musiqachilarni birlashtirib, ularni boshqarib tura olishi katta muvaffaqiyat sifatida talqin qilinadi.

Bastakor Dmitriy Shostakovichning nomi butun dunyoga mashhurdir. Karl Eliasberg esa bastakor soyasida qolib ketgan, san'at tarixida unutilgan yoki chetda qolgan san'atkordir. [3:14]. Sara Kuigli og'ir sharoitda "Yettinchi simfoniya" asari ijrosi fonida tarixiy shaxs Karl Eliasbergni dirijyor obrazida qayta jonlantirdi, uning ichki olamini, iztiroblarini, qat'iyatini ko'rsatib berdi. Shu orqali adiba kitobxonlarni qaysi qahramonlar tarixda eslanadi, qaysilari unutiladi, degan savol o'rta tashlaydi.

Adabiyotshunoslarning roman haqidagi fikrlariga keladigan bo'lsak, ularning ko'pchiligi Sara Kuiglining Karl Eliasberg obrazini yaratishdagi mahoratiga yuksak baho berishdi. Ularning fikricha, romanda qamal davridagi hayot tafsilotlari, ochlik, sovuq, insonlarning sabr-bardoshi realistik ko'rsatilgan. Biroq ayrim tanqidlar asarda siyosiy kontekst yetarlicha chuqur yoritilmagan deb fikr bildirishdi. Dirijyor obrazi esa Dmitriy Shostakovich obrazining mashhurligi tufayli qisman soyada qolgan bo'lsada, u ramziy xarakterga ega. Karl Eliasberg roman markazida ko'prik obrazini bajaradi, ya'ni "Yettinchi simfoniya" va uning ijrosi o'rtasida turgan inson. U asar ijrosini xalqning sabr matonatini ifodalovchi ramzga aylantiradi. Uning qat'iyati vasabri "ko'rinmas qahramonlik" sifatida talqin etiladi. "yettinchi simfoniya"ning ijro etilishi, aynan Karl Eliasberg boshchiligida amalga oshiriladi. Romanning butun syujet chizig'i ham uning obrazida yakunlanadi.

Xulosa sifatida ta'kidlash lozimki, Sara Kuigli "Dirijyor" romanida Karl Eliasberg obrazida oddiy, zaif, ko'pincha e'tibordan chetda qolgan insonning qahramonligini tasvirlaydi. Uning qahramonligi katta g'alabalarda emas, balki kundalik qat'iyatda, mashqlarni davom ettirishda, musiqani umid quroli sifatida saqlab qolishda namoyon bo'ladi. Karl Eliasberg tarixiy manbalarda ko'p tilga olinmasa ham, Sara Kuigli adabiyot orqali qayta tiriltiradi va "unutilgan qahramon" sifatida o'quvchilar ongiga singdiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ruyxati

1. Bathurst B. "The Conductor by Sarah Quigley – review." *The Guardian*, 15 July 2012.
2. "The Conductor by Sarah Quigley – Dactyl Review." *Dactyl Review*, 16 April 2016.
3. "Two Historical Novels (Part Two): Sarah Quigley's *The Conductor*." *Critics at Large*, December 2014.
4. Quigley. S. *Conductor*. Head of Zeus, 2012. 303 p.